

doi: 10.5281/zenodo.4965867

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ БИОЭНЕРГОПЛАСТИКИ НА ЭТАПЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ У ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ**

***The Use of Bioenergoplasty Techniques at the Stage of Sound Differentiation in
Children with Speech Disorders***

Ekaterina Dunec

Teacher-Defectologist

State Educational Institution «Preschool Child Development Center No. 1 of Mogilev»
akademya.detstva@yandex.by

***Abstract:** the article reveals the importance of correct sound pronunciation in preschool children and its impact on the overall development of the child. The role of the specialist in the organization of correctional and pedagogical assistance to children with disorders of sound pronunciation is determined. The author describes the mechanism of correction of sound reproduction based on the use of bioenergoplasty, which is based on the combination of the movements of the articulatory apparatus with the movements of the hand. As a result, it was determined that the stimulation of fine motor skills actively affects the corresponding parts of the brain responsible for speech, contributing to a faster overcoming of speech disorders.*

***Key words:** bioenergoplasty, correctional and pedagogical assistance, child development.*

Вступление

Introduction

Формирование правильного звукопроизношения у детей – это сложный процесс, на протяжении которого ребенок учится управлять своими органами речи, воспринимать обращенную к нему речь, осуществлять контроль за собственной речью. Некоторые дети успешно справляются с этим процессом, но у многих он задерживается.

Ежегодно к нам в пункты коррекционно-педагогической помощи приходит большое количество детей с речевыми нарушениями. Как правило, наиболее часто приходят дети с неосложненным вариантом нерезко выраженного общего недоразвития речи, однако и у этой категории детей звукопроизношение часто нарушено. Даже дислалию нельзя считать безобидным дефектом, поскольку оно может повлечь за собой серьезные негативные последствия для развития ребенка в целом.

Нарушенное звукопроизношение приводит к снижению успеваемости у детей в школе. Систематическая работа над звукопроизношением поможет ребенку еще до поступления в школу овладеть фонетико-фонематической стороной речи.

В связи с этим, очень важно, чтобы каждый ребенок, воспитываясь в детском саду, «прошел» через учителя-дефектолога или логопеда, и специалист исправил все нарушения звукопроизношения ребенка именно к школьному возрасту, так как дошкольный возраст – это время энергичного развития речи.

В пункте коррекционно-педагогической помощи мы начинаем работу по коррекции звукопроизношения у детей с артикуляционной гимнастики.

Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков – фонем – и коррекции функционального нарушения звукопроизношения. Она включает упражнения для тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба.

Вследствие большой загруженности учителя-дефектолога в детском саду каждому специалисту важно найти свой подход, который позволил бы повысить результативность проведения артикуляционной гимнастики. К тому же, процесс формирования правильных артикуляторных укладов достаточно длителен, и каждый педагог старается как-то его разнообразить, сделать более интересным для ребёнка: создаются сказки для Весёлого Язычка, различные игровые ситуации, упражнениям придумываются новые названия и т.д.

Хотелось бы обратить внимание на относительно новый подход в проведении артикуляторной гимнастики, предложенный Ястребовой А.В. и Лазаренко О.И. – биоэнергопластика.

Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного аппарата с движениями кисти рук. Биоэнергопластика включает в себя три базовых понятия: «био» – человек как биологический объект; «энергия» – сила, необходимая для выполнения определенных действий; «пластика» – плавные движения тела, рук, которые характеризуется непрерывностью, энергетической наполненностью, эмоциональной выразительностью.

Применение технологии предполагает проведение артикуляционных упражнений одновременно с движениями сначала одной кисти руки, затем обеих. Такие движения кистей рук имитируют движения языка, губ и челюсти.

Исследователями детской речи давно была отмечена связь интеллектуального и речевого развития ребенка со степенью развития тонкой моторики. В головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь.

Движения рук способны улучшить произношение звуков, развить речь ребенка. Исследователь детской речи, физиолог Марионилла Максимовна Кольцова (Институт физиологии детей и подростков АПН Е. И. Кольцовой) писала: «Движения пальцев рук исторически, в ходе развития человечества, оказались тесно связанными с речевой функцией» (Кольцова, 1973).

Ольга Ивановна Лазаренко считает, что «...применение биоэнергопластики эффективно ускоряет исправление дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими ощущениями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от языка».

Изученная литература (исследования Ястребовой Аллы Васильевны, О.И. Лазаренко, Цейтлин С.Н., Кольцовой М.М.) позволяет нам говорить о том, что сочетание движений руки и артикуляционного аппарата (т.е. применение биоэнергопластики) позволяет достичь положительных результатов в развитии артикуляционной моторики, а также способствует более быстрому преодолению речевых нарушений.

Вышесказанное позволяет отнести кисть руки к речевому аппарату, а двигательную область кисти руки считать еще одной речевой областью мозга. Сопоставляя эти данные, можно прийти к заключению, что в процессе подготовки ребенка к активной речи нужно тренировать не только артикуляторный аппарат, но и движения пальцев рук.

Для коррекционной работы учителей-дефектологов наиболее значимым является соединение биоэнергопластики (движений кистей рук) с движением органов артикуляционного аппарата. В момент выполнения артикуляционного упражнения рука показывает, где и в каком положении находится язык, нижняя челюсть или губы. Сочетание движений речевого аппарата и кистей рук создает предпосылки к развитию координации, произвольности поведения, внимания, памяти и других психических процессов, необходимых для становления полноценной учебной деятельности.

Биоэнергопластика способствует: совершенствованию артикуляционной моторики; развитию координации движений и мелкой моторики пальцев рук; развитию памяти, произвольного внимания, межполушарного взаимодействия; совершенствованию фонематического восприятия; формированию умения действовать по словесным инструкциям.

И самое главное: применение биоэнергопластики усиливает результативность занятий по коррекции звукопроизношения. Она позволяет быстро убрать зрительную опору – зеркало и перейти к выполнению упражнений по ощущениям. Это особенно важно, так как в реальной жизни дети не видят свою артикуляцию.

Литература ***References***

Кольцова, М.М. (1973) *Ребенок учится говорить*. Москва : Советская Россия.

